

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik / Gymnasiebesøg.

Sted: SDU.

Skole: H. C. Ørsted Gymnasium i Lyngby.

Dato: 22. november 2024.

Tid: 10:00 – 14:00.

Antal elever: 26 + 2 lærer.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Andreas Andersen.

Formidler: Tobias Cornelius Hinse & Kristoffer Kristian Holm Platz Petersen & Pernille Truong (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

novo nordisk foundation

Benefitting people and society